

BAQTRIYANING KUSHON-SOSONIYLAR DAVRI ARXEOLOGIK YODGORLIKLARINING O‘RGANILISHI TARIXI

Safarali Almurat o‘g‘li Bolliyyev

Toshkent davlat stomatologiya instituti assistenti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Baqtriyaning kushon-sosoniylar davriga oid arxeologik yodgorliklarining o‘rganilish tarixi tahlil qilinadi. Kushon-sosoniylar davri arxeologik yodgorliklarida amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlar bir necha geografik hududlarga bo‘lingan va tadrijiy bosqichlari ko‘rib chiqiladi.*

Kalit so‘zlar: *Baqtriya, kushon-sosoniylar, Zar tepa, Xayitobod tepa, Janubiy O‘zbekiston, Shimoliy Afg‘oniston, Janubiy Tojikiston, kushonlar.*

HISTORY OF THE STUDY OF THE ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF THE KUSHAN-SASANIAN PERIOD IN BACTRIA

Safarali Bolliyyev

Assistant

Tashkent State Dental Institute

Annotation. *This article analyzes the history of the study of archaeological monuments of the Kushan-Sasanian period in Bactria. Archaeological research carried out in the archaeological monuments of the Kushan-Sasanian period is divided into several geographical areas and the stages of its development are considered.*

Keywords: *Bactria, Kushan-Sasanian, Zar tepa, Khaytobod tepa, Southern Uzbekistan, Northern Afghanistan, Southern Tajikistan, Kushans.*

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ КУШАНО-САСАНИДСКОГО ПЕРИОДА В БАКТРИИ

Сафарали Боллиев

Ассистент

Ташкентский государственный стоматологический институт

Аннотация. *В статье анализируется история изучения археологических памятников кушано-сасанидского периода в Бактрии.*

Археологические исследования, проводимые на археологических памятниках кушано-сасанидского периода, разделены на несколько географических районов, рассмотрены этапы их развития.

Ключевые слова: Бактрия, кушано-сасанидский период, Зартепа, Хайтободтепа, Южный Узбекистан, Северный Афганистан, Южный Таджикистан, кушаны.

KIRISH.

Baqtriya – hozirgi O‘zbekistonning janubiy, Afg‘onistonning shimoliy va Tojikistonning janubiy qismlarini o‘z ichiga olgan tarixiy madaniy o‘lka. Qadimgi Baqtriya hududida bir qancha davlatlar vujudga kelgan va faoliyat yuritgan. Shu davlatlar ichida eng yirigi va qudratlisi I-III asrlarda mavjud bo‘lgan Kushonlar davlati bo‘lib, bu o‘lkada yirik bunyodkorlik ishlari aynan shu vaqtda amalga oshirilgan. Ammo, III asrga kelib Kushonlar davlati zaiflasha boshlaydi va shu vaqtda vujudga kelib qudratli davlatga aylanayotgan Sosoniylar davlatiga qaram bo‘lib qoladi. Yozma manbalarda bu hududlar Sosoniylar davlatiga qarashli o‘lka – Kushonshahr deb tilga olinib boshlaydi. Yozma manbalar Baqtriyaning kushon-sosoniylar davri siyosiy tarixi haqida yaxshi ma’lumotlar taqdim qilsada, aholining ijtimoiy tarkibi, xo‘jaligi, iqtisodiy holati, alohida tumanlar va shaharlar haqida kam ma’lumotlar beradi. Bunda arxeologik manbalar orqali qo‘shimcha ma’lumotlar olish mumkin.

METOD VA METODOLOGIYA.

Maqolada amalga oshirilgan arxeologik tadqiqotlar bo‘yicha qilingan hisobotlar, ilmiy maqolalar va dissertatsiyalar ilmiylik, tarixiylik va taqqoslash metodlari asosida tahlil qilib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

III asrning o‘rtalaridan Kushonshahr deb atalgan hududlarda turli davrlarda alohida-alohida tadqiqotlar olib boriladi. Janubiy O‘zbekiston, Janubiy Tojikiston va Turkmaniston hududlarida arxeologik yodgorliklarni o‘rganish uchta asosiy davrga bo‘linadi: 1) inqilobgacha; 2) 1926-yildan 1941-yilgacha; 3) 1945-yildan

1970-80-yillar o‘rtalarigacha.¹ Janubiy O‘zbekiston hududidagi yodgorliklar haqidagi dastlabki ma’lumotlar Rossiya imperiyasi davrida rus sayyohlari, muhandis-topograflari va harbiylari tomonidan berilgan. Bu hududlarda Sharq madaniyati muzeyi tomonidan tashkil etilgan ekspeditsiya B.P. Denike boshchiligida 1926-1928-yillarda dastlabki qazishma ishlarini olib boradi². Keyinchalik, Ayritom yodgorligi yaqinidan noyob san’at na’munalari topilgach Eski Termizga qiziqish ortadi. 1933-yilda M.Y. Masson tomonidan arxeologik tadqiqotlar olib boriladi³. 1936-yilda esa M.Y. Masson boshchiligida Termiz arxeologik kompleks ekspeditsiyasi tashkil qilinadi⁴. Ikkinchi Jahon urushi boshlanishi natijasida tadqiqotlar to‘xtab qoladi.

Urushdan so‘ng 1949-yildan boshlab O‘zSSR FA tarix va arxeologiya institutining O‘zbekiston arxeologik ekspeditsiyasi Surxondaryo otryadi L.I. Albaum boshchiligida ish boshlaydi⁵. Dastlabki tadqiqotlar davomida Jarqo‘rg‘on tumanidagi Hayitobodtepa, Qal’a-Qulmat, Ismoiltepa; Angor tumanidagi Xayrabodtepa, Zartepa kabi arxeologik yodgorliklari aniqlangan. 1961-yilda esa eng katta yodgorliklardan biri Dalvarzintepada arxeologik tadqiqotlar olib boradi⁶.

1959-yilda Hamza nomidagi O‘zbekiston san’atshunoslik instituti tomonidan tashkil qilingan O‘zbekiston san’atshunoslik ekspeditsiyasi G.A. Pugachenkova boshchiligida kushon va kushon-sosoniy davri yodgorliklarini o‘rganishda katta muvaffaqiyatlarga erishadi. 1959-1963-yillarda bu ekspeditsiya Denov yaqinidagi Xolchayonni o‘rgangan⁷. Bu yodgorlikda hayot mil.avv. I asrdan milodiy III asrgacha davom etganligi aniqlangan. 1962-1963-yillarda Dalvarzintepada arxeologik tadqiqotlar olib borilgan. Qisqa tanaffusdan so‘ng 1967-yildan boshlab

¹ Завьялов В.А. Кушаншахр при Сасанидах. По материалам раскопок на городище Зартепа. СПб., 2008. С. 8.

² Денике Б.П. Термез (работы экспедиции музея восточных культур в 1927 г.). // НВ, №22.

³ Массон М. Е. Находка фрагмента скульптурного карниза I в. н. э., Ташкент. 1933.

⁴ Труды Узбекистанского филиала Академии наук СССР. Вып. 2. ТАКЭ 1936 г. Ташкент: «Фан», 1940.

⁵ Альбаум Л.И. Некоторые данные по изучению ангорской группы археологических памятников (1948-1949 гг.). Тр. ИИА АН УзССР. Вып. 7. Ташкент. 1955.

⁶ Альбаум Л. И. Городище Дальверзин-тепе // ИМКУ. Ташкент, 1966. Вып. 7.

⁷ Пугаченкова Г. А. Халчаян. Ташкент: «Фан», 1966.

stansionar tarzda doimiy tadqiqotlar boshlangan. Bu shaharning eng qadimgi qatlamlari mil.avv. III-II asrlarga tegishli ekanligi aniqlangan⁸.

1961-yildan boshlab B.Y. Staviskiy boshchiligida Eski Termiz hududidagi Qoratepada qazishma ishlari boshlangan⁹. 1968-yilda esa Fayoztepada ilmiy tadqiqotlar olib boriladi.

Janubiy O‘zbekiston hududidagi bu davr yodgorliklarini ilmiy tadqiq etish ishlarini 1972-yilda O‘zSSR FA Arxeologiya instituti va SSSR FA Arxeologiya instituti Leningrad bo‘limi tomonidan tashkil etilgan V.M. Masson boshchiligidagi Baqtriya ekspeditsiyasi keng miqyosda davom ettirgan. 1972-yilda ekspeditsiya Shimoliy Baqtriya yodgorliklari qidiruv ishlarini o‘tkazadi hamda Jarqo‘rg‘ondagi Hayitobodtepa va Angordagi Zartepada tozalash va shurf tashlash ishlarini amalga oshiradi¹⁰.

Sh.R. Pidayev boshchiligida qishloq tipidagi uncha katta bo‘lmagan yodgorliklarda qazishmalar olib borilgan. 1972-yilning kuzida A.Y. Shatenko boshchiligida V.N. Plipko va K. Sobirov ishtirokida Zartepada arxeologik tadqiqotlar boshlangan¹¹. Ekspeditsiyaning V.A. Kozlov va Sh.R.Pidayev boshchiligidagi yana bir guruhi esa Sherobod tumanidagi Oqqo‘rg‘on hamda Termiz tumanidagi Mirzaqultepa yodgorliklarida arxeologik tadqiqotlar o‘tkazgan¹².

Hozirgi kunga kelib Surxondaryo viloyati hududida 25 ta yodgorlikdan kushon-sosoniylar va sosoniylar-kushon tangalari topilgan (1-ilova)¹³. Mustaqillikdan keyin ham Janubiy O‘zbekiston hududlarida kushon va kushon-sosoniylar davri

⁸ Пугаченкова Г. А. Новое в изучении Дальверзнн-тепе//СА. 1974. № 4. С. 186-203.

⁹ Ставиский Б.Я. Основные итоги раскопок Кара-тепе в 1961-1962 гг.//Кара-тепе – буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. Москва. 1964. С.7-8.

¹⁰ Пидаяев Ш.Р. Материалы к изучению древних памятников Северной Бактрии. В сб. «Древняя Бактрия». Ленинград. «Наука», 1974. С. 32.

¹¹ Массон В.М. Проблема древнего города и археологические памятники Северной Бактрии. В сб. «Древняя Бактрия». Ленинград. «Наука», 1974. С. 3-4.

¹² Пидаяев Ш.Р. Мирзакул-тепе —памятник раннекушанского времени в северной Бактрии // Бактрийские древности. Ленинград: «Наука». 1976. С.68-75.

¹³ Массон В.М. Кушанская эпоха в древней истории Узбекистана (Вопросы периодизации и хронологии). – «Общественные науки в Узбекистане», 1981, №4, с.37-38.

arxeologik yodgorliklarini tadqiq etish ishlari Sh.R. Pidayev¹⁴, T.J. Annayev¹⁵ va J.T. Annayevlar¹⁶ tomonidan Qoratepa, Fayoztepa va Chingiztepada milliy va xalqaro ekspeditsiyalar yordamida amalga oshirilib kelinmoqda.

Janubiy Tojikiston hududlarida o‘rganilayotgan davr arxeologik yodgorliklari asosan Qobadiyon va Beshkent vohalarida keng tarqalgan (2- ilova). Qobadiyon vohasidagi qadimgi yodgorliklar haqidagi dastlabki ma’lumotlar XIX asrning oxirgi choragi va XX asrning boshlarida N.A.Mayev, N.I.Pokotil, V.I.Lipskiy va A.A.Semyenovlar tomonidan berilgan. Vohadagi dastlabki arxeologik tadqiqotlar 1928-yilda B.P.Denike boshchiligidagi Sharq madaniyati muzeyi ekspeditsiyasi tomonidan amalga oshirilgan. Tadqiqot ishlari Ikkinchi Jahon urushidan so‘ng keng miqyosda boshlangan. 1946-yilda So‘g‘d-Tojik arxeologik ekspeditsiyasi tashkil etilgan va keyinchalik 1952-yilda Tojikiston arxeologik ekspeditsiyasi deb qayta nomlanadi¹⁷.

Tojikiston arxeologik ekspeditsiyasi tuzilgandan so‘ng, ekspeditsiyaning Kofirnihon otryadi M.M.Dyakonov boshchiligida Qobadiyon vohasini tadqiq eta boshlaydi. 1946-1947-yillarda M.M. Dyakonov Hisor yaqinidagi To‘pxona qabrlarida tadqiqotlar olib bordi. 1950-1951-yillarda Kofirnihon vodiysidagi Qal’ay-Mir, Qayqubodshoh va Munchoqtepa yodgorliklarida M.M. Dyakonov qazishma ishlari olib borgan bo‘lsa, 1952-1960-yillarda A.M. Mandelshtam davom ettiradi hamda Bishkent vodiysida arxeologik tadqiqotlar o‘tkazgan. Tadqiqotlar natijasida Beshkent vohasida Oqtepa II, Daraxshatepa, Qilichduvol, Xongaza, Nomsiz va Sho‘rtepa yodgorliklarida, Kofirnihon daryosining o‘ng va chap sohillarida Qayqubodshoh, Munchoqtepa, Shodmonqal’a, Sayat yodgorliklarida hamda Amudaryoning o‘ng sohilida Taxtaquvvat, Xishtepa va Ushturmullo

¹⁴ Пидаяев Ш.Р., Кюдзо К. О работах узбекистано-японской экспедиции на Кара-тепе в 1998 году // ОНУ. 1999. № 9-10. С. 82–84.

¹⁵ Аннаев Т.Д. Раннесредневековые поселения северного Тохаристана. – Ташкент: Фан, 1988.

¹⁶ Аннаев Ж.Т. Тармита – Термиз буддавийлик марказлари маданияти. ф.док. дисс.(PhD) автореферат. Тошкент. 2021.

¹⁷ Бобомуллоев С.Г. История изучения археологических памятников Южного Таджикистана (XX начало – XXI вв.). Автр. дис. док. ист. наук. Душанбе. 2010. С.20.

yodgorliklarida kushon-sosoniylar qatlamlari borligi aniqlangan¹⁸. Qo‘bodiylar vodiysining kushon-sosoniylar davri moddiy madaniyati A.V.Sedov tadqiqotlarida aks etgan.

1958-yildan Vaxsh vodiysida B.A. Litvinskiy boshchiligidagi Tojik arxeologik ekspeditsiyasining Xuttal guruhi ish boshlaydi. Uzoq yillik tadqiqotlar davomida vodiydagi Ko‘hnaqal‘a, Qumtepa, Xalqajar, Yovon, Boldoytepa, O‘rtaboz II, Zargar III, Iskitepa va Saksonoxur yodgorliklarida qazishma ishlari olib boriladi.

Shimoliy Afg‘oniston hududlarida asosan kushon davriga oid arxeologik yodgorliklar o‘rganilgan (3-ilova). Ularning o‘rganilish tarixi esa XIX asrning birinchi yarmidan boshlanadi. Bu hududdagi arxeologik yodgorliklar haqida dastlab K.Ritter (1837) va G.Vilson (1841) lar tomonidan ma’lumotlar keltirilgan. 1867-yilda rus sharqshunosi V.V.Grigoryev K.Ritter tadqiqotlarini rus tiliga tarjima qiladi¹⁹. Afg‘onistonda kushonlar davriga oid yodgorliklar XIX asrning birinchi yarmida ingliz sayyohlari V.Murkfort, A.Byorns, Ch.Masson, J.P.Ferre, R.Borslem, V.Simpson, G.Teyta, A.Steyn, venger sayyohi M.Gonigberger, rus ofitseri N.I.Gorodekov va rus elchisi I.L.Yavorskiylar tomonidan qisman tadqiq etilgan. XX asrning birinchi yarmida sovet arxeologlari M.I. Borozdin, V.A.Gorodsov, M.G.Vecheslov, fransuz arxeologlari A.Fushe, A.Godard, J.Akin, J.Karl, J.Monye, R.Girshman, D.Shlamberjlar arxeologik tadqiqotlarni olib borishgan. Ikkinchi Jahon urushidan so‘ng AQShlik arxeologlar V.Feyservis, R.Young, L.Dyupre shuningdek, yaponiyalik va italiyalik arxeologlar tadqiqotlar o‘tkazishgan.

Shimoliy Afg‘onistonda kushon hamda kushon-sosoniylar davri qatlamlari 1969-1979-yillarda sovet-afg‘on ekspeditsiyasi tomonidan Dilbarjin, Jig‘atepa va Yemshitepa arxeologik yodgorliklarida o‘rganilgan. Bundan tashqari Balx, Bagram, Chaqaloqtepa, Durmantepa va Ko‘hna Masjid yodgorliklaridan ham bu davr qatlamlari aniqlangan.

¹⁸ Sedov A.V. Кобадиян на пороге раннего средневековья. Москва: «Наука», 1987. С. 11.

¹⁹ Юркевич Э.А. История изучения кушанских памятников Афганистана // Советская археология. 1969. №2. С.103-115.

XULOSA.

Kushonshahrning sosoniy-kushon va kushon-sosoniy davri tarixini o‘rganish XIX asrning o‘rtalaridan boshlangan bo‘lsada, haligacha o‘z dolzarbligini yo‘qotmay kelmoqda. Bu davr tarixini o‘rganishda olimlar tomonidan asosan yozma va arxeologik manbalarni o‘zaro solishtirib o‘rganib kelishmoqda. Yozma manbalar Kushonshahr haqida to‘liq ma’lumotlar taqdim etolmasligi, ma’lumotlarning chalkashligi olimlarni arxeologik manbalarga ham murojaat qilishga majbur qiladi. Yozma manbalar sosoniy hukumdorlar, armanlar va o‘rta asr arab tarixchilari tomonidan yozilganligi bois tarixiy voqeilikdagi asosiy e’tibor boshqa hududlarga qaratilgan. Umuman olganda yozma manbalar asosiy qismi sosoniylarning Rim imperiyasi bilan g‘arbiy hududlarda olib borgan urushlari haqida ma’lumotlar taqdim etadi. Tarixiy manbalardagi ma’lumotlar o‘zaro bir-biriga o‘tib kelgan. Ayniqsa arman manbalarida bu holat ko‘p uchraydi.

Yozma manbalardagi ma’lumotlar arxeologik manbalar asosida to‘ldiriladi. Kushonshahrda arxeologik yodgorliklar dastlab kushonlar davri yodgorliklari sifatida tadqiq etilgan. Keyinchalik sosoniy-kushon va kushon-sosoniy davrlarini farqlash boshlangandan so‘ng, asosan numizmatik materiallar asosida tahlil qilingan. Bu davr arxeologik yodgorliklarini asosiy qismini unchalik katta bo‘lmagan qishloq manzilgohlari tashkil qilgan.

Kushonshahrning sosoniylarga qaramligi davri qisqa davrni o‘z ichiga olsada, Kushon podsholigi va sosoniylar Eroni tarixi bo‘yicha muhim davr bo‘lganligi bois uzoq yillar davomida olimlarning tadqiqot obyekti bo‘lib kelmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Завьялов В.А. Кушаншахр при Сасанидах. По материалам раскопок на городище Зартепа. СПб., 2008.
2. Денике Б.П. Термез (работы экспедиции музея восточных культур в 1927 г.). // НВ, №22.
3. Массон М. Е. Находка фрагмента скульптурного карниза I в. н. э., Ташкент. 1933.

4. Труды Узбекстанского филиала Академии наук СССР. Вып. 2. ТАКЭ 1936 г. Ташкент: «Фан», 1940.
5. Альбаум Л.И. Некоторые данные по изучению ангорской группы археологических памятников (1948-1949 гг.). Тр. ИИА АН УзССР. Вып. 7. Ташкент. 1955.
6. Альбаум Л. И. Городище Дальверзин-тепе // ИМКУ. Ташкент, 1966. Вып. 7.
7. Пугаченкова Г. А. Халчаян. Ташкент: «Фан» ,1966.
8. Пугаченкова Г. А. Новое в изучении Дальверзин-тепе //СА. 1974. № 4. С. 186-203.
9. Ставиский Б.Я. Основные итоги раскопок Кара-тепе в 1961-1962 гг. //Кара-тепе – буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. Москва. 1964. С.7-8.
10. Пидаев Ш.Р. Материалы к изучению древних памятников Северной Бактрии. В сб. «Древняя Бактрия». Ленинград. «Наука», 1974. С. 32.
11. Массон В.М. Проблема древнего города и археологические памятники Северной Бактрии. В сб. «Древняя Бактрия». Ленинград. «Наука», 1974. С. 3-4.
12. Пидаев Ш.Р. Мирзакул-тепе —памятник раннекушанского времени в северной Бактрии // Бактрийские древности. Ленинград: «Наука». 1976. С.68-75.
13. Массон В.М. Кушанская эпоха в древней истории Узбекистана (Вопросы периодизации и хронологии). – «Общественные науки в Узбекистане», 1981, №4, с.37-38.
14. Пидаев Ш.Р., Кюдзо К. О работах узбекистано-японской экспедиции на Кара-тепе в 1998 году // ОНУ. 1999. № 9-10. С. 82–84.
15. Аннаев Т.Д. Раннесредневековые поселения северного Тохаристана. – Ташкент: Фан, 1988.
16. Аннаев Ж.Т. Гармита – Термиз буддавийлик марказлари маданияти. ф.док. дисс.(PhD) автореферат. Тошкент. 2021.
17. Бобомуллоев С.Г. История изучения археологических памятников Южного Таджикистана (XX начало – XXI вв.). Автр. дис. док. ист. наук. Душанбе. 2010.
18. Седов А.В. Кобадиян на пороге раннего средневековья. Москва: «Наука», 1987.
19. Юркевич Э.А. История изучения кушанских памятников Афганистана // Советская археология. 1969. №2. С.103-115.